

TEMIRTIKANNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA UNING SIYDIK-TANOSIL KASALLIGI SO'ZAKDA QO'LLANILISHINI O'RGANISH

Bahriddinova Dilso'z

Samarqand Davlat Tibbiyot Universtituti 1-son Davolash
Fakulteti 202-guruh talabasi.

Komiljon Sultonovich

Ilmiy rahbar. Samarqand Davlat Tibbiyot Universtituti Mikrobiologiya, Virusologiya va
immunologiya kafedrası.

Assenti. E-mail dilsuzbakhridinova@gmail.com tel.(99)758 10 28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548499>

Annotatsiyasi. Temirtikanning foydali xususiyatlari, undan sharq tabiblari qaynatma va Damlama tayyorlashib odamni tetiklantiradigan,siydik haydaydigan surgı dorıtarıqasıda Foydalanıshgan.Bundan tashqarı so'zak, ko'z og'rig'i va bosh og'rig'iga qarshi Ishlatiladı. Temirtıkan kukun holidá ham foydalanıladı.Bu o'tdan tayyorlangan damlama Sanchıq shuningdek siydik haydovchi vosıta sıfatıda ishlatıladı. Tozalangan ildızını esa sutda Qaynatıb bezgakka qarshi foydalanıladı.Undan tashqarı yiringli yaralarga ham Ishlatıladı,aynan o'tning shu xususiyatıdan bobomız Abu Ali ibn Sino qo'llagan.

Kalit so'zlar. Temirtikanning foydali xususiyatlari, siydik-tanosil kasalliklarida qo'llanilishi.

Maqsad. Temirtikanning foydali xususiyatlari o'rganish, uning har bir qismidan Tayyorlanadigan dori vositalari va shu dorılarning qanday kasallıklarga da'vo bo'lishını O'rganish. Undan tashqarı siydik-tanosil kasallıklarıda uning ahamiyatını o'rganish.

Izlanish natıjaları. Temirtikanning har bir qısımi biron bir kasallıkgá da'vo hisoblanadı. Masalan, uning qaynatması va damlamasidan insonni tetiklantiradigan, undan tashqarı siydik Haydaydigan surgı dori sıfatıda foydalanıladı.Yana bosh og'rig'i, so'zak va ko'z kasallıklarıda qo'llanıladı. Uning kukunı ham tutatqı sıfatıda foydalanılıb, so'zakga qarshi qo'llanıladı. Tozalangan ildızını esa sutga qaynatıb bezgakka qarshi qo'llanıladı. Yiringli yaralarda ham Temirtıkandan foydalansa buladı. Temirtıkandan gıpertoniya, vabo, sil va kamqonlıkda foydalanıladı. Yana teri kasallıklarıda, tomoq shıshganda, eshak yemi va allergik kasallıklarıda ham temirtıkandan foydalanıladı. So'zak kasallıgıgá kelsak, bu siydik tanosil kasallıgı hisoblanadı. Bu kasallıknıng qo'zg'atuvchısı gonakoklardır. Gonokoklar Gram usulıda manfiy bo'yaladigan diplokoklardır. So'zakni 2 turi mavjud: yangı so'zak va surunkali so'zak. 1-turdagi 3tipga bo'linadı: o'tkir, o'rtacha o'tkir, torpid sezilar sezılmas so'zak. Bu kasallıq yuqıshı kattalarda jinsiy yo'l orqalı,bolalarda esa no jinsiy ya'ni kasallangan ota yoki onasidan yuqıshı mumkin. Bu kasallıknı davolashda temirtikanning kukunıdan foydalanıladı.

Xulosa. Temirtikannın foydali % uning,tibbiyotda qanday kasallıklarga qarshi qo'llanılishını o'rganish.Bundan tashqarı siydik-tanosil kasallıklarıda uning tibbiy ahamiyatını va siydik-tanosil kasallıgı bo'lgan so'zak kasallıgını unı davolashdagı ahamiyatını o'rganish.

References:

1. Biologiya.A.Abdukarimov. A.G'ofurov. K.Nishonboyev. J. Hamidov. B. Toshmuhammedov. O. Eshonqolov.
2. Oefen.u
3. uz.m.wikipedia.org.

4. <https://cyberleninka.ru>.
5. uz.medicinehelpful.com..

INNOVATIVE
ACADEMY